

OILA SIKLIDA SHAXSLARARO MUNOSABATLARNING METODOLOGIK ASOSLARI

Xudayberdiyeva Sevara Bohodir qizi

ISFT instituti “Psixologiya va pedagogika”

kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15687457>

Annotatsiya: Ushbu maqolada oila siklidagi o‘zgarishlar keltirilgan bo‘lib oilalardagi er-xotin munosabatlari ritmikasing psixologik determinantlari haqida so‘z yuritiladi. Shu munosabat bilan oila sikli har tomonlama ijtimoiy-psixologik o‘rganish dolzarb muamolardan biri bo‘lib qolmoqda. Oilaning hayot sikli (family life cycle) — bu oilaning vaqt o‘tishi bilan rivojlanishi bilan bog‘liq tushuncha oila moslashuvchan bo‘lsa, har bir bosqichda bo‘ladigan o‘zgarishlarga tayyor bo‘lsa, oldingi bosqichda erishilgan inqirozlarni, bolalar va uchinchi avlod (bobo va buvilar) bilan o‘zaro munosabatlarning belgilangan usullarini psixologik tayyor bo‘lsa, unda yangi bosqichga o‘tish osonroq bo‘ladi.

Kalit so‘zlar: oila sikli er-xotin, nikoh, oila, shaxslararo munosabatlar, roli, farzand, psixologik rivojlanish.

Аннотация: В статье рассматриваются изменения в семейном цикле и рассматриваются психологические детерминанты ритмики супружеских отношений в семьях. В связи с этим семейный цикл нуждается в всестороннем социально-психологическом изучении. Жизненный цикл семьи (family Life Cycle) — понятие, связанное с развитием семьи с течением времени. когда семья гибкая, готовая к изменениям, которые несет каждый этап, психологически готова к балансу, достигнутому на предыдущем этапе, и установленным способам взаимодействия друг с другом, с детьми и с третьим поколением (бабушками и дедушками), тогда легче перейти на новый этап.

Ключевые слова: семейный цикл, пара, брак, семья, межличностные отношения, роль, ребенок, психологическое развитие.

Abstract: The article examines changes in the family cycle and examines the psychological determinants of the rhythm of marital relations in families. In this regard, the family cycle needs a comprehensive socio-psychological study. The family Life Cycle is a concept related to the development of a family over time. when a family is flexible, ready for the changes that each stage brings, psychologically ready for the balance achieved at the previous stage and the established ways of interacting with each other, with children and with the third generation (grandparents), then it is easier to move on to a new stage.

Keywords: family cycle, couple, marriage, family, interpersonal relationships, role, child, psychological development.

Oila-bu rivojlanayotgan organizm bo'lib, uning rivojlanishida ma'lum bosqichlardan o'tadi. Har bir yangi bosqich inqiroz lahzalarini, shuningdek, har bir oila a'zosi va umuman oila tizimini rivojlantirish imkoniyatlarini o'z ichiga oladi. Oila ikki shaklga bo'linadi yadro oila ota-onalar va ularning turmush qurmagan farzandlaridan iborat oila kengaytirilgan oila-bir necha (ikkitadan ortiq) avlodlarning qon qarindoshlari, qo'shma uy xo'jaligi bilan birlashtirilgan to'liq bo'lmagan oila tushunchasi ham mavjud, ammo ushbu maqolaning bir qismi sifatida biz an'anaviy, to'liq oilalar katta oila bilan munosabatlardan tashqari, yadro oila ijtimoiy tizimning bir qismidir, ular bilan o'zaro munosabatlar stress va inqirozlarga olib kelishi mumkin.

Nima uchun inqirozlar yuz beradi rivojlanish davrida oila turli xil stresslarga duch keladi. Ularning paydo bo'lishining ikki guruhini ajratish mumkin avlodlar o'rtasidagi taranglikdan kelib chiqadigan bosim tufayli (oilaviy afsonalar, oilaviy kutishlarga mos kelmaslik, emotsional munosabatlar uchburchagi). Yosh oila bosqichi atrofida katta oiladan juda ko'p stresslar kelib chiqadi, shuning uchun yosh oilaning vazifasi o'z chegaralarini shakllantirishdir. Tashqi stress omillaridan himoya qiladiganlar oila hayot siklining bosqichlari o'rtasida o'tishda duch keladigan qiyinchiliklar tufayli. Har bir muhim o'zgarish (nikoh, farzand ko'rish, bolalarni uydan olib chiqish va h.k.) oila uchun aniq sinovdir. Kelajakning noaniqligini his qilib, oila bu xavflardan qochishga intiladi. Ammo bosqichdan bosqichga o'tish tabiiy dinamikadir.

Ushbu jarayondan qochish muammolarni keltirib chiqarishi mumkin aynan hayot siklining bir bosqichidan ikkinchisiga o'tish paytida oiladagi inqiroz holatlari ko'pincha yuzaga keladi. Bundan tashqari, kasallik, ishdan ayrilish, o'lim, majburiy harakat, urush kabi oldindan aytib bo'lmaydigan stresslar guruhi ham mavjud bo'lib, ular oilaviy tizimdan sezilarli o'zgarishlarni talab qiladi. Inqiroz-bu oila rivojlanishning keyingi bosqichida oila oldida turgan yangi vazifalarni bajarish uchun avvalgi tajribasi, resurslari, bilimlari va ko'nikmalariga ega emasligi bilan duch keladigan vaziyat.

Metodologiya. V.V. Stolinning ta'rifiga ko'ra, oila "ochiq tizim" bo'lib, uning ta'kidlashicha, u o'z tuzilishida turli xil to'siqlarning butun majmuasini hisobga olishi va ichki muvozanatga erishishi kerak. Har bir aniq davrda oilaviy hayotga ta'sir qiluvchi omillarning ta'siri doimiy va shuning uchun muvozanat holatini rivojlantirish maqsadiga printsipial ravishda erishish mumkin. Biroq, vaqt o'tishi bilan ta'sirlarning tabiati o'zgaradi. Shuning uchun, oila tushunchasini muhokama

qilishda uning rivojlanish bosqichlarini davriylashtirishni ko'rib chiqildi.
¹Yaqinda turmush qurgan turmush o'rtoqlar 20 yil birga yashagan er-xotinlarga nisbatan umuman boshqacha muammolarga duch kelishmoqda.

Yosh bolalarning ota-onalari o'spirinlarning ota-onalari duch keladigan qiyinchiliklarga duch kelmaydilar.² Ushbu farqlarning mavjudligini tan olish kontseptsiyaga olib keladi oilaning hayot sikli yoki oilaning rivojlanayotgan bosqichlari. Turli mualliflar oilaning hayot sikli bosqichlarining bir nechta turli tasniflarini taklif qilishdi. Ko'pgina hollarda, bunday davriylashtirish bolalarning oilaviy tuzilishdagi o'rnini o'zgartirishga asoslangan. tadqiqotda farzandsiz yosh turmush qurgan juftliklar, yosh bolali turmush o'rtoqlar, o'smir bolalari va katta yoshli bolalari bilan ishtirok etdi. Ushbu bosqichlar o'rtasida o'tish davri mavjud bo'lib, unda oila a'zolari o'zaro munosabatlarni sezilarli darajada qayta qurishni talab qiladigan yangi muammolarga duch kelishadi. Rivojlanishning yangi bosqichiga o'tish uchun u o'zining tarkibiy tashkilotida

o'zgarishlarni amalga oshirishi, oilaviy faoliyatning asosiy qoidalarini hozirgi vaziyatga moslashtirishi va yangi qiyofasini rivojlantirishi kerak. V. Satirning fikricha, oila jamoasining har bir a'zosi oila bilan muayyan bosqichlardan o'tishi kerak. Ushbu bosqichlarning barchasi inqiroz va xavotirning kuchayishi bilan birga keladi, shuning uchun ular tayyorgarlik davrini va keyinchalik barcha kuchlarni

qayta taqsimlashni talab qiladi. Farzandsiz yosh oila. oilaning ichki chegaralarini va do'stlar va qarindoshlar bilan munosabat chegaralarini belgilaydi shaxsiy va oilaviy ehtiyojlar o'rtasidagi ziddiyatni hal qilish.

1. Yaqinlik uzoqlikning optimal muvozanatini o'rnatish.

2. Oilaviy ierarxiya va javobgarlik sohalari muammosini hal qilish.

3. Jinsiy uyg'unlikka erishish (jinsiy moslashish).

4. Uy-joy muammolarini hal qilish va o'z mulkingizni sotib olish.

2. Kichkina bolali oila. kichkina bolaga g'amxo'rlik qilish.

- ❖ Bolaning paydo bo'lishi munosabati bilan oila tuzilishini qayta qurish.
- Bolani parvarish qilishning uzoq davriga moslashish.
- ❖ Bolaning o'sishini rag'batlantirish va uning xavfsizligi va ota-ona hokimiyatini ta'minlash.
- ❖ Shaxsiy va oilaviy maqsadlarni muvofiqlashtirish.
- Bolaning bolalar bog'chasiga yoki maktabga kirishi munosabati bilan

oiladagi vazifalarni qayta taqsimlash.

➤ Rejim lahzalarini bajarish, intizom, o'qish va boshqalar bilan bog'liq muammolar mavjud bo'lganda ishtirok etishning namoyon bo'lishi.

➤ Uy vazifasini tayyorlashda bolaga yordam berish vazifalarini taqsimlash

3. Osmir bolasi bo'lgan oila.

➤ Ota-onalar va bolalar o'rtasida avtonomiya va nazoratni qayta taqsimlash.

➤ Ota-onalarning xatti-harakatlari va rollari turini o'zgartirish.

➤ O 'smirni uydan olib chiqishga tayyorgarlik.

4. Uydan chiqib ketadigan kattalar bolalari bo'lgan oila.

➤ Bolani oiladan ajratish.

➤ Uydan to 'g 'ri parvarish qilish.

➤ Ta'lim muassasasiga, harbiy yoki boshqa xizmatga kirish.

➤ Nikoh munosabatlarini qayta ko'rib chiqish.

➤ Vazifalar va vaqtni qayta taqsimlash.

➤ Pensiyaga moslashish.

Oila o'z rivojlanishida bir qator bosqichlardan o'tadi, ularning har biri inqirozlarni ham, oila a'zolarining shaxsiy o'sishi va umuman oila tizimini rivojlantirish imkoniyatlarini ham o'z ichiga oladi. Inqirozni boshdan kechirish har qanday rivojlanish uchun tabiiy bo'lgan kelajakdagi noaniqlik xavfini va ushbu xavfdan qochish uchun bir xil tabiiy istakni o'z ichiga oladi. Agar oila tizim sifatida tabiiy dinamikasi tufayli o'zgarishlardan qochishga harakat qilsa, bu uning a'zolarida salbiy alomatlar manbai bo'lishi mumkin — psixosomatik, jinsiy, emotsional kasalliklar.

Inqirozdan chiqish yo'li oila a'zolari o'rtasida yangi munosabatlarni

o'rnatish, yangi rollarni qabul qilish, o'zaro tushunish va o'zaro munosabatlarning yangi darajasi yoki (har qanday holatda ham o 'zaro munosabatlarning avvalgi turini saqlab qolishga harakat qilganda) — hissiy begonalashish darajasining oshishi va oiladagi munosabatlarning buzilishi bilan birga keladi. Oila tizimidagi o'zgarishlar ikkala turmush o'rtog'ining nikohidan sub'ektiv qoniqishga turli yo'llar bilan

ta'sir qilishi mumkin. Nikoh muvaffaqiyati omillarini psixologik tadqiq qilishda asosiy e'tibor nikohdan qoniqishni o'rganishga qaratilgan aksariyat mutaxassislar buni ichki sub'ektiv baholash, turmush o'rtoqlarning o'z nikohiga munosabati sifatida belgilaydilar nikohdan qoniqishning eng to'liq ta'rifi

S.I. Golod tomonidan berilgan. nikohdan qoniqish, oila haqidagi g 'oyani (tasvirni) yetarli darajada amalga oshirish natijasida shakllanadi.³ Ko 'pgina

tadqiqotchilar nikohdan qoniqishga ta'sir qiluvchi xususiyatlarni o'rganish bilan shug'ullanishgan.

Y.E Alyoshinaning tadqiqotlarida nikohdan qoniqish oilaviy hayot tajribasiga bog'liq ekanligi aniqlandi:bu bog'liqlik oila mavjudligining dastlabki yigirma yilligida, nikohdan qoniqish asta-sekin pasayib, 12 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan oilaviy hayot tajribasiga ega bo'lgan juftliklarda minimal qiymatiga yetadi va keyin u ko'payadi, lekin allaqachon keskinroq.Nikoh qoniqishining pasayishi R.S.Nemov quyidagi beshta omilning o'zaro ta'siri bilan izohlanadi:

Har bir oila a'zosining individual xususiyatlari, xususan, ularning har birining o'zi haqidagi g'oyalari. Er va xotin

o'rtasidagi munosabatlar, ayniqsa ular o'rtasida uy vazifalarini taqsimlash tizimida yuzaga keladigan munosabatlar. Har bir ota-ona va bola o'rtasidagi munosabatlar. Ota-onalar va er va xotinning qarindoshlari o'rtasida mavjud bo'lgan aloqalar. Oila hayotining moddiy va kasbiy sharoitlari. Chet ellik tadqiqotchilardan oilaning hayot tsiklini o'rganishni boshlagan holda, 1940-yillarda oilaning hayot sikli atamasini ilmiy muomalaga kiritgan amerikalik olim Polglikning asarlari bilan deyarli bir xil olingan

P.Glik hayotning siklini odatiy oilada o'tadigan tanqidiy bosqichlar ketma-ketligiga nisbatan ishlatiladigan tushuncha sifatida aniqladi, nikoh sifatida; bolalarning tug'ilishi; uyni tashlaydigan bolalar; bolalar ketganidan keyingi davr va turmush o'rtoqlaridan biri vafotidan keyin nikohning yakuniy bosqich birinchi demografik maqolalaridan biri, oiladan tashqarida va ichidagi iqtisodiy va demografik aloqalarni tahlil qilishga bag'ishlangan, oila tarkibi va uning hayot siklining analizi,1925 yilda qayd etilgan ro'yxatga olish va yuz yillik ma'lumotlar asosida aholini ro'yxatga olish hayotning turli davrlarida bo'lgan oilalarni tartibga soladi Rossiyada sotsiologiya tiklangandan so'ng, ko'plab tadqiqotchilar oilaning muammolari va hayot sikliga, shuningdek, ularning dolzarbligiga e'tibor qaratdilar.

A.G. Xarchevga tegishli bo'lib, oila tarixiy deb tushuniladi kichik guruh sifatida ota onalar va bolalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning o'ziga xos tizimi, a'zolar nikoh yoki oilaviy munosabatlar, umumiy hayot va o'zaro ma'naviy javobgarlik bilan bog'liq bo'lib, ijtimoiy ehtiyoj jamiyat aholining jismoniy va ma'naviy ko'payishiga bo'lgan ehtiyoji⁴. Ushbu ta'rif ijtimoiy

qo'llab-quvvatlaydi psixologik birlik va aholining ko 'payish mezonini o'z ichiga oladi. Familistik yondashuv umumiy oilaviy faoliyatga asoslangan, ota onalik rishtalari bilan

bog' langan odamlarning umumiylikini mazmunli talqin qilish uchun aniqroq asos yaratadi. Boshqa parchalangan va parchalangan shakllar inqiroz paradigmasi vakillari oilaviy guruhlar sifatida belgilanadi, ular bolali to'liq bo'lmagan oilalar, turmush qurgan juftliklar, bolali juftliklar va boshqalarni o'z ichiga oladi. Oilaviy tuzilmalarning xilma-xilligi tadqiqotchiga vaqt o 'tishi bilan ularning o'zgarishini hisobga olgan holda juda ko'p sonli turli xil kombinatsiyalarni tasniflash vazifasini qo'yadi. Oila davomiyligi, nikoh, shuningdek, oilaning tuzilishi va tarkibiga to 'sir ko 'rsatadigan oilaviy voqealar parametrini kiritishda, oilaning hayotiy qoldiqlari bilan bog 'liq bo 'lgan analizning yangi darajasiga o'tish kerak. Ta'kidlanishicha, oila rivojlanishining har bir bosqichi mo 'lum yashash sharoitlariga va uni tashkil etuvchi shaxslarning o'ziga xos soniga mos keladi. ⁵A.V.Baranovning yozishicha, inson o'z hayoti davomida uchta oilada yashashga muvaffaq bo'ladi. Birlamchi (ota-ona), ikkilamchi (to'g'ridan - to'g'ri shaxs tomonidan yaratilgan oila) va uchinchi oila, yoki boshqacha qilib aytganda, o 'z oilalarini yaratish sharti bilan bolalarni ajratish yo'li bilan saqlanib qolgan tuzilish. Ilmiy adabiyotlarda turli xil ijtimoiy demografik xususiyatlarni, shu jumladan bolaning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda oilaning hayot siklining xususiyatlarini o'rganadigan ko'plab tushunchalar mavjud. Biroq, hayot sikli kontseptsiyasidan foydalanganda, oila

a'zolarining individual yosh xususiyatlariga e'tibor bermaslik bilan, tadqiqot ob'ekti (oilal) birligini saqlab qolish mumkin. Chet el adabiyotidagi hayot sikli odatda yoshga bog'liq traektoriyalarning o'zaro bog'liqligi bilan bog'liq, oilaviy hayot sikli, o'zgaruvchan sharoitlar va kelajak haqidagi fikrlar bilan, shuningdek, maktabga kirishdan tortib to pensiyaga chiqishgacha bo 'lgan hayot davrlarining umumiy davrlari bilan bog'liq. Oilaviy yondashuv doirasida turmush tarzining oilaviy sikl uchun o'ziga xos bo'lmagan barcha jihatlari (ya'ni oiladan tashqari), ammo u yoki bu tarzda rivojlanish davri va faoliyati bilan bog 'liq bo 'lgan tahlil qilinmaydi. Shaxsning oilaviy sikliga tegishli emas, lekin-yoshga bog'liq muntazamlilik, hayotning individual siklini oila bilan aniqlash noto 'g 'ri, hatto u oilaviy fazani hisobga olgan holda ham.

Oila demografika ob'ekti asarida A.G. Volkova oilaning hayot siklini ijtimoiy va demografik jihatdan muhim bo'lgan sharoitlardan so'ng, oila o'zining namunali davridan to u mavjud bo'lmay qolguniga qadar deb hisoblaydi. Ijtimoiy va demografik jihatdan muhim voqealar orasida muallif nikoh tuzish, farzand ko'rish, katta bo'lgan bolalarning turmush qurishi, shuningdek, yangi tashkil etilgan oilaning ota - onadan ajralishi yoki bo'linmasligini ko'rsatadi.

Asosiy natijalar. xorijiy tadqiqotchilada Karabanovanning fikriga ko'ra oilaviy hayotning muhim parametri bu uning oilasi tasvirlari a'zolari. oilaning barcha a'zolari, oilaviy o'zini o'zi anglash" sifatida bir qator tarkibiy qismlardan iborat oila taqdiri umumiy naslning, oilaning yagona sub'ekt sifatida yoki oila a'zolarining taqdirleri o'zlarining tasavvurlarida o'xshashligi ma'nosida oilaviy nasl-nasab, yodgorliklar, fotosuratlar, urf-odatlar, oilaviy ismlarda mujassam bo'lgan oilaviy tarix; oilaviy taqvim, sanalarni belgilash, takrorlanadigan voqealar; to'yingan hissiy jihatdan rang-barang voqealar tasodiflarini mifologizatsiya qilish (taqdirli sanalar, baxtli yosh va boshqalar). oilaviy o'z-o'zini anglash oilaning birligi va vaqtinchalik uzluksizlik tuyg'usini ta'minlaydi, jamiyatda oilaning o'zini o'zi belgilashiga hissa qo'shadi.

Oilaviy hayot sikllarida rollar taqsimlanishining ijtimoiy psixologik omillari

1-jadval

Tadqiqotdagi psixodiagnostik metodikalarining hududlar bo'yicha tafovutlari

Ko'rsatkichlar	O'rtacha ranglar (n=556)			Statistik qiymat	
	Farg'ona viloyati (n=196)	Samarqand viloyati (n=150)	Toshkent viloyati (n=210)	H	p
Farzand tarbiyasi	254,89	265,31	209,69	14,281	0,001*
Oilada emotsional iqlim	319,69	322,20	380,45	386,88	0,000**
Oilaning moliyaviy ta'minlash	269,92	279,47	285,74	7,183	0,001*
O'yin kulgularning ta'siri	248,63	266,59	314,58	19,860	0,001**
Uy Bekasi va uy egasining roli	288,57	239,11	297,19	15,118	0,001*
Jinsiy sheriklar	291,92	275,3	268,56	8,661	0,002*
Oilaviy subkulturani tashkil etish	282,26	287,31	268,76	8,582	0,040

Izoh: * - $p < 0,05$, ** - $p < 0,01$

Taxminimizcha, ushbu natija Farg'ona viloyatida farzand tarbiyasi juda muhim hisoblanib. yosh oilalarda ota-ona farzandlarini tarbiyalashda o'zaro yordam va qo'llab-quvvatlash aniqlandi. Bolalarga bo'lgan yondashuv, ularning o'zini tutishi va psixologik rivojlanishi oilaning emotsional muhitini shakllantiradi. Yosh oilalarda bolalar o'zaro munosabatlar va psixologik

holatlarini ota-onalarning xatti-harakatlariga qarab o'rganadi. Farzandlarga to'g'ri tarbiya berish, oiladagi umumiy emotsional muxitni mustahkamlaydi.

Samarqand oilalarida ota-ona farzandlarni axloqiy, diniy va ijtimoiy qadriyatlar asosida tarbiyalashga katta e'tibor qaratiladi. Farzandlar uchun ota-ona munosabatlari va o'rnak bo'lishi muhim hisoblanib. Ota-ona va farzandlar o'rtasidagi munosabat ko'pincha o'zaro hurmat, sevgi va qo'llab-quvvatlashga asoslanadi

Shuningdek, mazkur natijani, Farzand tarbiyasi ($H=14,281$; $p<0,01$). Farg'ona viloyatida o'rtacha ranglar (254,89), o'rta Samarqand viloyatida (265,31) Toshkent viloyati (209,69) past demak farzand tarbiyasi Samarqand viloyatidagi oilalarda ta'lim tarbiya ahloqiy qadriyatlar farzandlarning ota-onalaridan ko'p narsalarni o'rganadilar, ayniqsa, ahloqiy qadriyatlar va diniy ta'limotlarni qabul qilishi yuqori shakllantirilgan bo'ladi.

oilada emotsional iqlim ($H=38,688$; $p<0,01$). Farg'ona viloyatida o'rtacha ranglar (319,69), past Samarqand viloyatida (322,20), o'rta Toshkent viloyati (380,45), yuqori Farg'ona viloyatidagi oilalarda emotsional iqlim stressli vaziyatlar kuchayib boradi Iqtisodiy qiyinchiliklar, turmush sharoitlari, o'zaro muammolar va ijtimoiy bosimlar yosh oilalarni emotsional jihatdan siqishga olib keladi. Oilaning moliyaviy ta'minlash ($H=7,183$; $p<0,01$). Farg'ona viloyatida o'rtacha ranglar (269,92), past ko'rsatkichni namoyon qildi, Samarqand viloyatida (279,47), o'rta, Toshkent viloyati (285,74), yuqori, uy bekasi va uy egasining roli, ($H=15,118$; $p<0,01$). Farg'ona viloyatida o'rtacha ranglar (288,57), past ko'rsatkichni namoyon qildi, Samarqand viloyatida (239,11), o'rta, Toshkent viloyati (297,19), yuqori. Uy bekasi va uy egasining roli oilaning kundalik hayotini tashkil etishda, ijtimoiy muvozanatni saqlashda va farzandlar tarbiyasida muhim ahamiyatga ega. uy egasi, asosan, oilaning moliyaviy ta'minoti va tashqi munosabatlarni boshqaradigan shaxs sifatida qaraladi. Toshkent viloyatining yuqori ko'rsatkichi oilanin boshlig'i, ya'ni uy egasi erkak kishi bo'ladi, ammo ba'zi hollarda ayollar ham uy egasi sifatida oila ta'minoti va boshqaruvini o'z zimmasiga olishadi. Erkaklar ko'pincha oilaning asosiy daromad manbai hisoblanadi. Farg'ona viloyatida esa aksincha Uy bekasi, odatda, oilaning ichki ehtiyojlarini boshqaradigan, uy ro'zg'or ishlarini olib boradigan va farzandlar tarbiyasida faol ishtirok etadigan shaxs sifatida qaraladi. Farg'onada uy bekasi roli ko'pincha ayolga tegishli bo'lib, ular uy ishlarini boshqarish va oilaviy tarbiya masalalariga e'tibor qaratiladi uy-ro'zg'or ishlarini boshqarish: uy bekasi uy ishlarini, oziq-ovqat tayyorlash, tozalash, bolalar tarbiyasiga mas'ul bo'ladi. Farg'onadagi ko'plab oilalarda ayollar uyda

qolib, oilaning ichki ehtiyojlarini qondirishga mas'uli bo'lishadi. jinsiy sheriklar ($H=8,661$; $p<0,01$). Farg'ona viloyatida o'rtacha ranglar (291,92), yuqori ko'rsatkichni namoyon qildi, Samarqand viloyatida (275,31), o'rta, Toshkent viloyati (268,56), past, Farg'ona viloyati yuqori ko'rsatkichni namoyon etdi. Farg'ona viloyatidagi oilalarda jinsiy sheriklar (er-xotin o'rtasidagi jinsiy munosabatlar), an'anaviy qadriyatlar va madaniyatning katta roli bor. ushbu hududda, oilaviy munosabatlar va jinsiy hayot an'anaviy, diniy va ijtimoiy me'yorlar bilan chambarchas bog'liq. bo'lib qadriyatlarga ko'ra, er-xotin o'rtasidagi jinsiy hayot farzandlar tarbiyasi, oilaviy barqarorlikni saqlash va jamiyatda hurmatga sazovor bo'lish uchun muhim hisoblanadi. Jinsiy sheriklar o'rtasidagi munosabatlar o'zaro hurmat, sevgi va oilaviy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan bo'ladi. jinsiy munosabatlar, birinchi navbatda, oilaviy ahvolni saqlash, farzandlar tug'ish va ularni tarbiyalash uchun muhimdir. jinsiy munosabatlarni o'qitish kabi masalalardan ko'ra, jamiyatdagi va oila a'zolarining kutilmalari asosida yuzaga kelishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati (Literature):

- 1 Прохорова О.Г. Любовь, брак, семья: жизнь без ошибок / О.Г. Прохорова. – СПб.: КАРО, 2008. – 336 с
2. Столин В. В. Опросник удовлетворенности браком / В. В. Столин, Т. Л. Романова, Г. П. Бутенко // Вестн. МГУ. Сер. 14. Психология. — 1989. – № 2. – С. 54-62.
3. Социальная психология / од ред. осковичи. 7-е изд. – б.: питер, 2007. – 591 с. 38. Столин В.В., Наминач А.П. психологическое строение образа мира и проблемы нового мышления // Вопросы психологии. – 1988. – № 4. –. 34–46.
4. Бутенко Н.А. Основные подходы в методологии исследования семьи // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2017. № 4-5. С. 97-99.
5. Гринько М.Н. Роль и место семьи в системе воспитательных институтов // Наука и современность. 2015. № (6). С. 63-69.